

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FUQAROLAR VA FUQAROLIK
JAMIYATLARI INSTITUTLARINING DAVLAT BYUDJETI
SHAKLLANTIRILISHI HAMDA IJRO ETILISHI USTIDAN JAMOATCHILIK
NAZORATINI AMALGA OSHIRISH**

Toshpo'latova Odina Mashrab qizi

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti

1-bosqich talabasi

Otabek Polatov

ilmiy rahbar:

<https://doi.org/>

Annotatsiya

Mazkur maqola O'zbekiston Respublikasida davlat byudjeti shakllantirilishi va ijrosini nazorat qilishda fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy maqomi va ishtirokini o'rganishga bag'ishlangan. Unda jamoatchilik samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, fuqarolarning budjet jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirishga qaratilgan takliflar ilgari suriladi va shu jarayonda yuzaga kelayotgan muammolar yuridik tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar; byudjet, ochiqlik, shafoflik, hisobdorlik, korrupsiya, fuqarolik jamiyati, jamoatcgilik nazorati, "ochiq portal", davlat organlari, OAV

Аннотация

Данная статья посвящена изучению правового статуса и участия граждан и институтов гражданского общества в процессе формирования и исполнения государственного бюджета Республики Узбекистан. В ней анализируются нормативно-правовые основы общественного контроля, механизмы его реализации, а также пути повышения его эффективности. Кроме того, предлагаются меры по расширению участия граждан в бюджетном процессе, а также проводится юридический анализ проблем, возникающих в данной сфере.

Ключевку слова: бюджет, открытость, прозрачность, подотчётность, коррупция, гражданское общество, общественный контроль, «открытый портал», государственные органы, СМИ.

Abstract

This article is devoted to the study of the legal status and participation of citizens and civil society institutions in the process of the formation and execution of the state budget of the Republic of Uzbekistan. It analyzes the regulatory and legal framework of public oversight, the mechanisms for its implementation, as well as ways to enhance its effectiveness. In addition, the article proposes measures aimed at

expanding citizens' participation in the budget process and provides a legal analysis of the problems arising in this sphere.

Keywords: budget, openness, transparency, accountability, corruption, civil society, public oversight, "open portal", state bodies, mass media.

Bugungi globalashuv sharoitida zamonaviy demokratik jamiyatlarda davlat boshqaruvi samaradorligini ta'minlashda ochiqlik, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillari muhim o'rin tutadi. Ushbu tamoyillarni hayotga tatbiq etishda fuqarolar hamda fuqarolik jamiyati institutlarining faol ishtiroki alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, davlat budjeti shakllantirilishi va uning ijrosini nazorat qilish jarayonida jamoatchilik nazoratining mavjudligi davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, korrupsiya holatlarining oldini olish hamda mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, fuqarolarning davlat va jamiyat ishlaridagi ishtirokini kengaytirish, jamoatchilik nazoratini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda davlat budjeti ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarga qadar davlat budjeti ochiqligi va uning ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish haqida keng ko'lamli muhokamalar deyarli mavjud emas edi. Budjet jarayonlari asosan davlat organlari doirasida yopiq shaklda amalga oshirilar, fuqarolarning ushbu jarayondagi ishtiroki esa juda cheklangan edi. Biroq so'nggi yillarda amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar natijasida budjet ochiqligini ta'minlashga qaratilgan muhim amaliy choralar ko'rildi, bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishning institutsional asoslari yaratildi.

Bugungi kunga kelib fuqarolar nafaqat davlat budjeti ustidan nazorat o'rnatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda, balki budjet mablag'larini taqsimlash va ularni sarflash jarayonida ham bilvosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa davlat boshqaruvida ochiqlik va hisobdorlik tamoyillarining kuchayishiga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, jamiyatda ko'pchilik fuqarolarda davlat va mahalliy budjetlar qanday shakllanishi haqida yetarli tasavvur mavjud emas. Aslida "davlat puli" deb ataladigan mablag'lar bevosita fuqarolar tomonidan to'lanadigan soliqlar, yig'imglar hamda boshqa majburiy to'lovlar hisobiga shakllanadi. Demak, budjet mablag'lari xalqning o'z mablag'i bo'lib, uning qanday sarflanayotganini bilish va nazorat qilish fuqarolarning tabiiy va konstitutsiyaviy huquqi hisoblanadi.

Hech kimga sir emaski, mahalliy darajada mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish bo'yicha fuqarolarning murojaatlariga ayrim hollarda "rejaga kiritilgan, moliyalashtirish bo'lsa amalga oshiriladi" mazmunidagi javoblar

berilgan. Natijada ko'plab muammolar yillar davomida yechimsiz qolib ketgan, fuqarolar esa ularning hal etilishini uzoq vaqt kutishga majbur bo'lgan.

Aynan shunday holatlar jamoatchilik nazoratining zarurligini yanada yaqqol ko'rsatib berdi. Jamoatchilik nazorati davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, budget mablag'larining maqsadli va samarali sarflanishini kuzatish hamda fuqarolarning qaror qabul qilish jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirishga xizmat qiluvchi muhim demokratik institut sifatida shakllandi.

Jamoatchilik nazoratining kuchayishi natijasida mahalliy muammolarni hal etish jarayonida fuqarolarning bevosita ishtiroki ortdi. Endilikda aholi o'z hududidagi muammolarni faqat kutib qolmasdan, balki ularni budget jarayonlariga kiritish, takliflar berish va ijrosini monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Eng avvalo, davlat byudjetini shakllantirish hamda ijro etish tartib-taomillari ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida amalga oshirilishi belgilandi. Xususan, Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlari, soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari loyihalari, Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlari ijrosi to'g'risidagi hisobotlar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining xulosalarini joylashtirishni nazarda tutuvchi "Ochiq byudjet" axborot portali ishga tushirildi.

Bu jarayonlar davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashga, boshqaruv samaradorligini oshirishga hamda budget mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, jamoatchilik nazorati nafaqat nazorat vositasi, balki davlat boshqaruvida fuqarolik ishtirokining muhim mexanizmi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Agar budget ijrosi ustidan yetarli darajada nazorat o'rnatilmasa moliyaviy resurslardan samarasiz foydalanish budget intizomi buzilishi va korrupsion holatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois davlat budgeti ijrosini nazorat qilishda jamoatchilik nazoratini ham rivojlantirish zarur. Jamoatchilik nazorati fuqarolar, fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlar va OAV tomonidan davlat organlari faoliyati ustidan amalga oshiradiga nazorat shaklidir. Ushbu nazorat turi davlat boshqaruvida ochiqlik va hisadorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda davlat budgeti ochiqligini ta'minlash va jamoatchilik nazoratini rivojlantirish yo'nalishida amalga oshirilayotgan islohotlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoatchilik nazoratining kuchayishi fuqarolarning davlat jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirib, budget mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishni ta'minlaydi. Kelgusida ushbu tizimni yanada rivojlantirish uchun raqamli platformalarni takomillashtirish, fuqarolarning moliyaviy savodxonligini oshirish

hamda fuqarolik jamiyati institutlarining rolini kuchaytirish zarur. Bu esa ochiq, shaffof va hisobdor davlat boshqaruvi tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi. – 2013-yil 26-dekabr.
3. Jamoatchilik nazorati to'g'risidagi Qonun. – 2018-yil 22-iyul.
4. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi Qonun. – 2017-yil 3-yanvar.
5. O'zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida”gi Qonuni. – 1999-yil 14-aprel.
6. O'zbekiston Respublikasining “Ijtimoiy sheriklik to'g'risida”gi Qonuni. – 2014-yil 5-may.
7. Shavkat Mirziyoyev. Oliy Majlisga Murojaatnoma. – 2020-yil.
8. Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi “Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni.
9. Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-avgustdagi “Ochiqlikni ta'minlash va davlat organlari faoliyatining shaffofligini oshirish to'g'risida”gi Farmoni.
10. Open Budget (Ochiq byudjet) rasmiy axborot portali materiallari.

